

Analizuj dane w czasie rzeczywistym dzięki AI. Unikaj niepotrzebnych kosztów i ogarnij komunikacyjny chaos.

Predica as a Platform

To gotowy system i zestaw narzędzi ułatwiający sprawne zarządzanie organizacją, z wykorzystaniem najbardziej innowacyjnej technologii chmurowych oraz sztucznej inteligencji (AI).

Każda firma ma powtarzające się procesy, które wymagają czasu oraz budżetu. Część z nich składa się z monotonych i powtarzalnych zadań, które choć niezbędne są zmorą pracowników. Wykorzystanie sztucznej inteligencji zmniejsza potrzebę ludzkiej ingerencji w odtwórcze wykonywanie powtarzających się monotonych zadań.

Predica as a Platform (rozwiązanie dostępne w formie franczyzy) pozwala ludziom wykorzystać ich prawdziwy potencjał i skupić się na istotnych wyzwaniach, eliminując do minimum z ich zakresu pracy przyziemnie i nieciekawe obowiązki.

Uzyskane dane o:

- ✔ umiejętnościach pracowników (matryca kompetencji)
- ✔ wykorzystaniu ich czasu pracy
- ✔ estymacji rezerwacji na zbliżające się projekty
- ✔ procesach rekrutacyjnych

są zagregowane **w ramach dedykowanego interfejsu.**

Zbrane dane można podzielić na **5 kluczowych modułów**, którymi są **HR, Legal, Delivery, Consulting oraz Managed Services**, które stanowią trzon rozwiązania **Predica as a Platform**.

W ramach każdego z 5 kluczowych modułów - **Predica as a Platform** stanowi autonomiczny system oparty o samouczące się algorytmy, na podstawie zebranych danych z poszczególnych aplikacji oraz modułów wspomagających pracę i funkcjonalność.

W ramach współpracy z **Klastrem Business Process Outsourcing** oferujemy kompleksowe wsparcie w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem z wykorzystaniem **Predica as a Platform** w obszarach księgowo-rachunkowym, zarządzania finansami, kadrowo-płacowym, zasobów ludzkich, prawnym, obsługi klienta, zakupów oraz tele-informatycznym.

Uproszczony schemat budowy rozwiązania **Predica as a Platform**

Jesteś zainteresowany wdrożeniem rozwiązania **Predica as a Platform** w Twojej organizacji lub chcesz dowiedzieć się więcej na temat?

Zapraszamy do kontaktu: contact.eu@predicagroup.com | +48 796 683 575

Moduł HR

Zapewnij najlepszą kadrę dla swojej organizacji! Zatrudniaj najlepszych!
Zatrzymaj w organizacji tych najbardziej wartościowych dając im możliwość rozwoju.

Wraz z rozwojem każdej organizacji, przy dynamicznym wzroście liczby zatrudnionych, pojawiają się problemy w komunikacji między działami wewnątrz firmy. Taki niepotrzebny szum generuje realne i dodatkowe koszty, a także potęguje uczucie chaosu wśród pracowników. Obszar zarządzania kapitałem ludzkim jest jednym z kluczowych elementów budowania silnych i rozwijających się organizacji.

Rozwiązanie **Predica as a Platform:**

- ✔ pozwala automatycznie stwierdzić jak bardzo kandydat pasuje do kultury organizacyjnej (predica fit) za pomocą sztucznej inteligencji
- ✔ ułatwia odpowiednie przypisanie osób do konkretnych zadań w oparciu o ich umiejętności,
- ✔ pozwala na redukcję do minimum monotonych, jednak koniecznych zadań,
- ✔ umożliwia automatyczną analizę postępów prac w projekcie,
- ✔ oszczędza czas, dzięki temu pozwala pracownikom skupić się na ważniejszych rzeczach strategicznych związanych z obsługą klienta
- ✔ przez możliwość rozwoju oraz odpowiedni przydział zadań wpływa pozytywnie na motywację pracowników

Element PaaP przechowujący dane o umiejętnościach pracownika

Element PaaP do zarządzania celami organizacyjnymi oraz rozwojowymi

Report Power BI - element PaaP do samodzielnego zarządzania (dla każdego pracownika)

Element PaaS do uruchamiania i zarządzania rekrutacjami

Report Power BI - element platformy przedstawiający zestawienie czasu pracy pracownika w zkładanym przedziale czasowym

Moduł Delivery

Uzyskaj na bieżąco pełną wiedzę o tym co się dzieje w projektach. Bądź pewny, iż zostaną zrealizowane w terminie i na odpowiednim poziomie jakości.

W IT to dział Delivery odpowiedzialny jest za dostarczanie wszelkiego rodzaju produktów. Musi to odbyć się w wyznaczonym czasie i w określonej jakości. **Predica as a Platform** ma za zadanie usprawnić ten proces, chociażby poprzez odpowiednie dobranie najlepszych osób do projektu.

Moduł sztucznej inteligencji podpowie, kiedy należy otworzyć rekrutacje, albo zapewnić specjalistów zanim będzie za późno, oraz pomoże dopasować najlepszych pracowników wyłącznie na podstawie specyfikacji projektu.

Azure DevOps – zarządzanie projektami w zgodzie z metodologią Agile

Avianah – ułatwia znalezienie potrzebnych ludzi do projektu

Moduł Managed Service

Zapewnij sprawne wsparcie powdrożeniowe na poziomie jakiego oczekują Twoi klienci.

Nie mniej ważne po wdrożeniu każdego projektu jest jego późniejsze wsparcie techniczne. **Predica as a Platform** oferuje katalog usług, pozwalający klientom na samodzielne zamawianie małych i powtarzalnych usług dodatkowych, a także na zakładanie zgłoszeń o wsparcie techniczne. System daje pewność, iż każde zgłoszenie zostanie przyjęte przez dedykowaną osobę techniczną i zrealizowane w założonym czasie. Dzięki sztucznej inteligencji agent linii wsparcia będzie mógł odnaleźć się w gąszczu zgłoszeń, porównując nowe zgłoszenie z najlepiej pasującymi rozwiązaniami z przeszłości oraz sugestiami użycia gotowych instrukcji.

Katalog usług

Zgłoszenie wsparcia technicznego

